

UMUMIY ADAPTATION SINDROM

Xalibekova Gulmira

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Davolash fakulteti 202-guruh talabasi

ANNOTATION

Mazkur maqola umumiy moslashish sindromi, uning bosqichlari va jarayonlariga, bugungi kundagi ahamiyatiga bag'ishlanadi. Hans Selyening ushbu mavzudagi ilmiy ishidan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: umumiy moslanish sindromi, signal reaksiyasi, shok fazasi, shokga qarshi faza, qarshilik, charchash bosqichi, stressor, sensibilizatsiya, avtonom nerv sistemasi.

Key words: general adaptation syndrome, signal reaction, shock phase, anti-shock phase, resistance, fatigue phase, stressor, sensitization, autonomic nervous system.

Stress - bu homeostazni buzish bilan tahdid qiluvchi turli ekstremal omillar ta'sirida yuzaga keladigan tananing o'ziga xos bo'lmagan reaksiyasi va asab va endokrin tizimlar faoliyatida stereotipik o'zgarishlar bilan tavsiflanadi.(11)

Umumiy moslashish sindromi (GAS yoki OAS)- bu tananing stressga duchor bo'lgan uch bosqichli javobidir. Stress ba'zan ruhiy bosim sifatida qaraladi, lekin u tanaga ham jismoniy ta'sir ko'rsatadi. Tana stressga duchor bo'lgan bosqichlarni tushunish odamlarga stressning ushbu jismoniy belgilari paydo bo'lganda ko'proq xabardor bo'lishga yordam beradi.(1.1)

O'n yil oldin "signal reaksiyasi" ning birinchi ta'rifidan beri ko'plab nashrlar ushbu hodisa va uning bir qismini tashkil etuvchi "umumiy moslashish sindromi" bilan shug'ullangan. Endokrin tizim muhim rol o'ynaydigan ba'zi fiziologik mexanizmlar, zarar etkazuvchi omillarning o'ziga xos xususiyatidan qat'i nazar, zararga qarshilikni oshirishga yordam berishi tobora ravshan bo'lib bormoqda. So'nggi paytlarda inson patologiyasining eng muhim kasalliklari (masalan, gipertenziya, nefroskleroz va revmatik kasalliklar) endokrin reaksiyalarning qo'shimcha mahsuloti bo'lishi mumkinligini ko'rsatadigan tadqiqotlar natijasida umumiy moslashish sindromiga qiziqish yanada kuchaydi.(2.1)

Ko'pgina o'ziga xos himoya reaksiyalaridan tashqari (masalan, o'ziga xos antikorlarning shakllanishi, sovuqqa moslashish, morfinga odatlanish, ko'p ishlatiladigan mushak guruhlarining gipertrofiyasi) o'zaro chambarchas bog'liq

integratsiyalashgan sindrom mavjud. O'ziga xos bo'lmagan stressga moslashuvchan reaksiyalar "Umumiy moslashish sindromlari" (G.A.S.) deb ataladi. U uch bosqichda rivojlanadi: signal reaksiyasi, qarshilik bosqichi va charchash bosqichi.(4.1)

Signal reaksiyasi bosqichi: Signal reaksiyasi bosqichida miyaning gipotalamus deb ataladigan qismiga tashvish signali yuboriladi. Gipotalamus glyukokortikoidlar deb ataladigan gormonlarni chiqarishga imkon beradi. Glyukokortikoidlar stress gormoni bo'lgan adrenalin va kortizolning chiqarilishini qo'zg'atadi. Adrenalin insonga energiya beradi. Ularning yurak urishi tezlashadi va qon bosimi ko'tariladi. Shu bilan birga, qonda glyukoza darajasi ham ko'tariladi. Ushbu fiziologik o'zgarishlar simpatik filial deb ataladigan odamning avtonom nerv tizimining (ANS) bir qismi tomonidan boshqariladi. Umumiy adaptatsion sindromning signal reaksiyasi bosqichi odamni boshdan kechirayotgan stressga javob berishga tayyorlaydi. Bu ko'pincha "jang yoki parvoz" javobi sifatida tanilgan.(1.5) U bir necha soatdan ikki kungacha davom etadi va ikki bosqichni o'z ichiga oladi: - **shok fazasi** - ruhiy zarba yoki jismoniy shikastlanish tufayli tana funksiyalarining umumiy buzilishi; - "**shokga qarshi**" faza. Stressorning etarli kuchi bilan zarba bosqichi organizmning o'limi bilan, birinchi soatlar yoki kunlar ichida tugaydi. Agar organizmning moslashish imkoniyatlari stress omiliga bardosh bera olsa, u holda antishok fazasi boshlanadi, bu erda tananing himoya reaksiyalari safarbar qilinadi. Odam keskinlik va hushyorlik holatida. Jismoniy va psixologik jihatdan u o'zini yaxshi his qiladi, kayfiyati ko'tariladi. Ushbu bosqichda psixosomatik kasalliklar ko'pincha yo'qoladi (gastrit, oshqozon yarasi, allergiya va boshqalar) va uchinchi bosqichda ular uch kuch bilan qaytadi. Misol: Ulug' Vatan urushi davrida odamlar kamdan-kam hollarda kasal bo'lib qolishgan - ular shunchalik ichki safarbar qilingan, ammo urush tugaganidan keyin kasalliklar sonining keskin o'sishi qayd etilgan. Hech bir organizm doimo tashvish holatida bo'lolmaydi. Agar stress omili juda kuchli bo'lsa yoki o'z harakatini davom ettirsa, keyingi bosqich keladi.(9)

Stressorning ta'siri periferik asab tizimining retseptorlari orqali amalga oshiriladi, hissiy stress vizual, eshitish va boshqa analizatorlar orqali paydo bo'lishi mumkin. Retseptorlarning stimulyatsiyasi avtonom nerv tizimining, asosan uning simpatik bo'limining faollashishiga va shakllanishning kuchayishiga olib keladi. Gipotalamus, o'z navbatida, oldingi gipofiz bezi tomonidan AKTG, TTG, STG sekretsiasini rag'batlantiradi. Buyrak usti bezlari po'stlog'iga etib, AKTG glyukokortikoidlar (kortizol yoki kortikosteron) sekretsiasini rag'batlantiradi, ularning ta'siri quyida tavsiflanadi. Stressga javob beradigan ikkinchi muhim yo'l - bu simpatik stimullar ta'sirida buyrak usti medullasidan ajralib chiqadigan katexolaminlar orqali. Katexolaminlar glikogen, erkin yog 'kislotalaridan glyukoza hosil qilish orqali oson mavjud energiya manbalarini yaratadi, yurak tezligini tezlashtiradi, qon bosimini

oshiradi, bu qon aylanishini yaxshilaydi. Mushaklar, shuningdek, markaziy asab tizimining faoliyatini rag'batlantiradi. Bularning barchasi tananing moslashuv jarayonga hissa qo'shadi. Glyukokortikoidlar katekolaminlarning ta'sirini kuchaytiradi. Stressning etakchi mexanizmlari, qonga katekolaminlar va glyukokortikoidlar chiqarilishining ko'payishi bilan bir qatorda, to'qimalarda anabolik jarayonlarni kuchaytiradigan somatotrop gormonning ko'payishi, tiroksin va triiodotironin hosil bo'lishining ko'payishi, bazal rag'batlantirish. (11,2)

Qarshilik: Qarshilik bosqichida tana signal reaksiyasi bosqichida sodir bo'lgan fiziologik o'zgarishlarga qarshi turishga harakat qiladi. Qarshilik bosqichi ANS ning parasempatik deb ataladigan qismi tomonidan boshqariladi. ANS ning parasempatik tarmog'i ishlab chiqarilgan kortizol miqdorini kamaytirish orqali tanani normal holatga qaytarishga harakat qiladi. Yurak urishi va qon bosimi normal holatga qayta boshlaydi. Agar stressli vaziyat tugasa, qarshilik bosqichida, tana keyin normal holatga qaytadi. Biroq, agar stress qo'zg'atuvchisi qolsa, tana hushyor holatda qoladi va stress gormonlari ishlab chiqarilishda davom etadi. Bu jismoniy javob odamning diqqatini jamlashda qiynalishiga va asabiylashishiga olib kelishi mumkin. (1.6)

Charchash bosqichi: Uzoq muddatli stressdan so'ng, tana charchash bosqichi deb nomlanuvchi Umumiy adaptatsion sindromning yakuniy bosqichiga o'tadi. Ushbu bosqichda tana doimiy ravishda harakat qilib, dastlabki signal reaksiyasi bosqichidan tiklana olmay, energiya resurslarini tugatdi. U charchoq bosqichiga yetgandan so'ng, odamning tanasi endi stress bilan kurashish uchun ta'minlanmaydi. Ular quyidagilarni boshdan kechirishlari mumkin:

- charchoq
- depressiya
- tashvish
- bardosh bera olmaslik hissi (1.8)

Stressli stimulyatsiyaga gormonal javoblarni miqdoriy baholash doirasida assotsiativ bo'lmagan o'rganishning uchta turi o'rganilgan: a) odatiylik, bir xil stress omilining takroriy ta'siridan keyin stressga javob amplitudasining pasayishi; b) kuchli stressor tomonidan sensibilizatsiya, doimiy bo'lmagan stressga javobni kuchaytirish; va c) disabituatziya; kuchli yoki yangi stressor ta'siridan keyin odatiy stressga javob berishni osonlashtirish. (3)

Umumiy va mahalliy shikastlanishlarga qarshi tizimli mudofaa choralari gipotalamus vegetativ markazlari va gipofiz orqali muvofiqlashtiriladi. Stressorlarning ushbu markazlarga ta'sir qilish yo'llari hali ma'lum emas. To'g'ridan-to'g'ri shikastlanish joyidan kelib chiqadigan gumoral yoki asabiy impulslar, ehtimol, gipotalamus-gipofiz tizimini tanani himoya qilish uchun qo'zg'atishi mumkin.

Keyinchalik ikkita ajoyib integratsiya mexanizmlari, asab va endokrin tizimlar ogohlantiriladi.(4.7)

Insonda stress va UASni boshdan kechirishi mumkin bo'lgan hayotiy voqealar turlariga quyidagilar kiradi:_

- munosabatlarning buzilishi,
- ishni yo'qotish,
- tibbiy muammolar,
- pul muammolari

Nazariy jihatdan, bu holatlar UASga olib kelishi mumkinligi foydali bo'lishi mumkin. Signal reaksiyasi odamlarga muammolarni hal qilishda yordam beradigan energiya va konsentratsiyani beradi. Biroq, ko'pchilik uchun, stress ostida bo'lganida, tanasining jismoniy reaksiyasi foydali emas. Tosh davridagi odamlar duch kelishi mumkin bo'lgan tahdidlardan farqli o'laroq, bugungi kunda inson zamonaviy hayotdagi stressli vaziyatni energiya portlashi bilan hal qila olmaydi.(1.8)

Nihoyat, moslashish fani tibbiyotning alohida sohasiga aylana boshlaganini ta'kidlamoqchimiz. Muayyan texnikalar (jarrohlik, rentgen, laboratoriya diagnostikasi) va maqsadli organlar (yurak, oshqozon-ichak trakti, teri, ko'z) bo'yicha mutaxassislardan tashqari, bizga stress va moslashuv bo'yicha mutaxassis kerak bo'ladi. Xuddi boshqa fanlardagi hamkasblari kabi, u qarindosh sohalardan qarz olishga majbur bo'ladi. Oftalmolog jarrohlik, ichki kasalliklar, allergiya va boshqalarning ayrim jihatlari bilan tanishishi kerak; kardiolog rentgen tekshiruv natijalari, elektrokardiografiya bilan bog'liq fizika va boshqalar haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Xuddi shunday stress bo'yicha mutaxassis ham o'z vaqtini ichki kasalliklar, eksperimental fiziologiya va patologiya, allergiyani o'rganishga bag'ishlashi kerak. , nevrologiya, endokrinologiya va boshqalar. Shunga qaramay, stress muammolari bilan bog'liq mavzuning cheksizligi, shubhasiz, stress omili asosiy rol o'ynaydigan kasalliklar bilan bog'liq holda maslahat olish mumkin bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni talab qiladi.(10)

Havolalar:

1. PhD, PsyD – Lana Burgess ,Timoti J.Legg .Healthline Media, UK Ltd.28.11.2017(1)
2. Hans Selye. Klinik endokrinologiya jurnali 6 (2), 117-230, 1946 yil
3. Richard McCarty, K Pacak. Encyclopedia of stress 1, 126-130, 2000(128)
4. HANS SELYE, M.D., Ph.D., D.Sc., F.R.S.C. Professor and Director of the Institute of Experimental Medicine and Surgery, Universite de Montreal, Montreal, Canada. BRITISH MEDICAL JOURNAL ,1383-1392, 1950 y(1383)

5. PhD, PsyD – Lana Burgess ,Timoti J.Legg .Healthline Media, UK Ltd.28.11.2017(3)

6. PhD, PsyD – Lana Burgess ,Timoti J.Legg .Healthline Media, UK Ltd.28.11.2017(5)

7. HANS SELYE, M.D., Ph.D., D.Sc., F.R.S.C. Professor and Director of the Institute of Experimental Medicine and Surgery, Universite de Montreal, Montreal, Canada. BRITISH MEDICAL JOURNAL,1383-1392, 1950 y(1384)

8. PhD, PsyD – Lana Burgess, Timoti J.Legg .Healthline Media, UK Ltd.28.11.2017(7)

9. OM Холодов. Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни, 158-165, 2015.

10. HANS SELYE, M.D., Ph.D., D.Sc., F.R.S.C. Professor and Director of the Institute of Experimental Medicine and Surgery, Universite de Montreal, Montreal, Canada. BRITISH MEDICAL JOURNAL ,1383-1392, 1950 y(1392)

11. Г.В.Порядина.СТРЕСС И ПАТОЛОГИЯ.М.: РГМУ, 2009, 23 с.4

12. Г.В.Порядина.СТРЕСС И ПАТОЛОГИЯ.М.: РГМУ, 2009, 23 6